

“UGLEVOD ALMASHINUVI VA YURAK-QON TOMIR TIZIMI O’RTASIDAGI BOG’LIQLIGI BEMORLARNING HAYOT SIFATIGA TASIRI”.

Sh.Sh.Muxtarova

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Endokrinologiya bolalar
endokrinologiyasi” kafedrası

B.A.Jabbarbergenova

“Endokrinologiya va bolalar endokrinologiyasi” magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17646994>

Annotatsiya

2-tur qandli diabet – bu surinkali metabolik kasallik bo’lib , uning asosida insulin rezistentligi va beta-hujayralarning nisbiy yetishmovchiligi yotadi. Uglevod almashinuvi buzilishi natijasida qonda giperglikemiya payda bo’lib, bu esa yurak va qon tomir tizimiga har tomonlama yomon ta’sir ko’rsatadi. Tadqiqodlar shuni ko’rsatadiki, HbAc1 1% ga oshganda yurak-qon tomir asoratlari xavfi taxminan 15-20% ga ortadi. Shuning uchun glyukemiyaning qat’iy nazorat qilish yurak foilyatini himoyalashning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi.

Kalit sozlar: Qandli diabet, glikirlangan gemogloblin, insulin, indeks HOMA IR, indeks HOMA-B

Tadqiqod maqsadi: 2-tur qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari bilan og’rigan bemorlarda uglevod almashinuvi ko’rsatkichlarini o’rganish, ularning yurak faolyati bilan o’zaro bog’liqligini o’rganish orqali ularning klinik ahamiyatini aniqlash.

Material va usullar: Tadqiqod mobaynida O’zbekiston Respublikasi SSV qoshidagi RIATEM da statsionar davolangan qandli diabet 2-tur bolgan 40 yoshdan 70 yoshgacha 130 ta bemorlar tanlab olindi. HbAc1 maqsadli darajalariga erishilishiga bog’liq 2ta guruhga ajratildi 1-guruh HbAc1 ≤ 8 maqsadli darajasi (n=74) va 2-guruh HbAc1 ≥ 8% maqsadli darajasiga (n=56) etib bormaydi. Qon zardobidagi olingan natijalar statistik tahlil SPSS dasturida o’tkazildi.

Natijalar: Quyidagi jadvalda uglevod almashinuvi ko'rsatkichlari.. (M±*σ*).

Ko’rsatkichlar	Tas hrif	HbA1c ≤ 8%; n=74	HbA1c ≥ 8%; n=56
Nahorgi glikemiya, mmol/l	1	6,53±2,12	9,94±2,94 ^{^^^}
	2	6,10±1,11	9,70±2,58 ^{^^^}
	1	9,53±3,50	15,31±3,85 ^{^^} ^

Ovqatdan keying qondagi glyukoza mmol/l	2	8,98±2,91	15,41±3,52 ^{^^}
HbA1c, %	1	6,71±1,42	9,23±1,74 ^{^^^}
	2	6,34±0,66	9,67±1,48 ^{^^^}
Insulin, mkE/ml	1	17,53±10,69	17,75±8,56
	2	16,06±8,94	15,91±7,15
Indeks HOMA IR	1	5,07±3,54	7,86±4,46 ^{^^^}
	2	4,50±3,03	6,75±3,24 ^{^^^}
Indeks HOMA-B	1	52,93±32,70	35,47±23,22 ^{^^}
	2	48,90±25,81	31,92±18,28 ^{^^}
Eslatma: ^ - P<0,05; ^^ - P<0,01; ^^^ - P<0,001 - guruhlararo statistik ahamiyatga ega; * - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001 - guruhlar o'rtasida 1 va 2 tashriflarga nisbatan statistik ahamiyatga ega.			

Izoh: Glykemik profilning tahlil qilingan ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar ularning HbA1c darajasiga taqsimlanishiga mos keladi. Daraja ko'rsatkichlari: och qoringa glikemiyalari 9,94±2,94, PPG15,31±3,85, HbA1c 9,23±1,74, HOMA IR indeksi 7,86±4,46, Homa indeksi 2-guruhda 35,47±23,22 ga nisbatan 1-chi guruhga nisbatan yuqori (t=53.398, p=0.000), (t=54.153, p=0.000), (t = 63.567, p = 0.000), (t = 16.463, p = 0.000), (t = 12.236, p = 0.000) mos ravishda. Ammo, ikkalasida ham insulin darajasi deyarli bir xil (t = 0.357, p = 0.550) va davolanishdan keyin (t = 0.008, p = 0.927).

Xulosa

2-tur qandli diabet va yurak-qon tomir kasalliklari birga kechgan holatlarda uglevod almashinuvi buzilishlari yani gipperglikemiya va glyukkozaning hujayralar tomonidan sorilishining pasayishi oksidlovchi stressni kuchaytiradi. Bu esa yurak mushaklarida metabolik o'zgarishlarga, natijada miokard ishemiyasi, yurak yetishmovchiligi va ateroskleroz rivojlanish xavfi ortadi. Shuning uchun uglevod almashinuvi nazorati yaxshilanishi bemorlarning hayot sifatini oshiradi.